

MEVALI DARAXTLAR BILAN BOG‘LIQ NEMATODALAR FAUNASINING O‘RGANILISHI

Badalxo‘djayev Ikromiddin,
Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrası b.f.n., professor
Kambarov Sardorbek Saytkamolovich,
Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrası b.f.f.d., o‘qıtuvchi
Kuranov Azizullo Dilmuratovich
Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrası o‘qıtuvchilari
sardorqambaro1989@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15595245>

Annotatsiya: O‘zbekiston va Markaziy Osiyoda mevali daraxtlar agrotsenozlarida uchraydigan fitoparazit nematodalar faunasi haqida adabiyotlar sharhi keltirilgan. Tadqiqotlar olma, nok, shaftoli, o‘rik, gilos kabi daraxtlar rizosferasida tarqalgan zararli nematodalar (*Pratylenchus*, *Meloidogyne*, *Xiphinema*, *Longidorus*, *Helicotylenchus*) va ularning salbiy ta‘siriga qaratilgan. Farg‘ona vodiysi, Toshkent, Surxondaryo va boshqa viloyatlar hamda Tojikistonda olib borilgan izlanishlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Nematodalar, Mevali daraxtlar, Rizosfera, Ekologik xususiyatlar, O‘zbekiston agrotsenozlari, Nematologik monitoring, *Pratylenchus*, *Meloidogyne*

Аннотация: В данной работе представлен обзор литературы, посвященной фауне фитопаразитических нематод, обитающих в агроценозах плодовых деревьев Узбекистана и Центральной Азии. Исследования сосредоточены на вредоносных нематодах родов *Pratylenchus*, *Meloidogyne*, *Xiphinema*, *Longidorus*, *Helicotylenchus*, обитающих в ризосфере таких плодовых культур, как яблоня, груша, персик, абрикос и вишня, а также на их негативном воздействии на растения. Проанализированы исследования, проведенные в Ферганской долине, Ташкентской, Сурхандарьинской и других областях Узбекистана, а также в Таджикистане.

Ключевые слова: нематоды, плодовые деревья, ризосфера, экологические особенности, агроценозы Узбекистана, нематологический мониторинг, *Pratylenchus*, *Meloidogyne*

Abstract: This literature review presents an overview of the phytoparasitic nematode fauna associated with fruit tree agrocenoses in Uzbekistan and Central Asia. The research focuses on harmful nematodes of the genera *Pratylenchus*, *Meloidogyne*, *Xiphinema*, *Longidorus*, and *Helicotylenchus* that inhabit the rhizosphere of fruit trees such as apple, pear, peach, apricot, and cherry, and highlights their detrimental effects on plant health. Studies conducted in the Fergana Valley, Tashkent, Surkhandarya, other regions of Uzbekistan, as well as in Tajikistan, are analyzed.

Keywords: Nematodes, Fruit trees, Rhizosphere, Ecological characteristics, Agrocenoses of Uzbekistan, Nematological monitoring, *Pratylenchus*, *Meloidogyne*

Kirish. O‘zbekiston hududida mevali daraxtlarga ixtisoslashgan intensiv bog‘dorchilik keng rivojlanmoqda. Shu bilan birga, mevali daraxtlar agrotsenozlarida uchraydigan nematodlar faunasini o‘rganish, ularning ekologik-hududiy xususiyatlarini aniqlash, iqtisodiy zarar yetkazuvchi turlarini belgilash hamda ular ustidan samarali kurash choralarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekistonda mevali daraxtlar bilan bog‘liq nematologik tadqiqotlar cheklangan bo‘lib, mavjud ma‘lumotlar asosan umumiy tahlillar va ayrim turlarning qayd etilishi bilan chegaralangan. Markaziy Osiyo, xususan O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston va Qirg‘iziston hududlarida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida mevali daraxtlar rizosferasida ko‘plab fitoparazit va erkin yashovchi nematod turlari aniqlangan. Jumladan, *Aphelenchoides*, *Tylenchus*, *Helicotylenchus*, *Paratylenchus*, *Trichodorus* kabi jinslarga mansub nematodlar tuproq va ildiz namunalarda

muntazam uchrab turadi. Ayrim turlar esa faqat muayyan hududlar yoki xo‘jayin o‘simliklarga xosligi bilan ajralib turadi.

Mazkur tadqiqot mevali daraxtlar (olma, nok, gilos, shaftoli, o‘rik va boshqalar) agrotsenozlarida uchraydigan nematodlar faunasini o‘rganish, ularning ekologik xususiyatlarini baholash, zarar yetkazuvchi turlarini aniqlash hamda ularning meva yetishtirishdagi ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Ushbu yo‘nalishda olib borilgan dastlabki tadqiqotlar A.V. Boldyrev tomonidan Farg‘ona vodiysida o‘tkazilgan bo‘lib, u olma, o‘rik va gilos daraxtlari ildiz zonasidan *Tylenchus devastatrix* va *Aphelenchus avenae* turlarini aniqlagan [2]. Ushbu turlar tuproqdagi organik qoldiqlarda faoliyat yurituvchi saprotrof nematodlar sifatida qaralgan bo‘lsa-da, ayrim sharoitlarda o‘simlik ildizlariga zarar yetkazishi mumkinligi aniqlangan.

Keyingi yillarda Sh.M. Mamatqulov tomonidan Toshkent viloyatida olib borilgan izlanishlarda olma, o‘rik va nok daraxtlari rizosferasida *Helicotylenchus digonicus* va *Pratylenchus pratensis* turlari qayd etilgan [4]. Ushbu turlar polifag xususiyatga ega bo‘lib, o‘simlik ildiz to‘qimalarida fiziologik va morfologik o‘zgarishlar yuzaga keltiradi, natijada daraxtlarning oziqlanish tizimi susayadi.

M.M. Musayev tomonidan olib borilgan keng ko‘lamli tadqiqotlar O‘zbekistonning turli agroekologik zonalarida shaftoli, anor va uzum plantatsiyalarida nematodlar tarqalishini o‘rganishga bag‘ishlangan. Olim *Meloidogyne incognita* va *Tylenchorhynchus claytoni* turlarining yuqori populyatsiyasini aniqlagan [3].

2000-yillarning boshlarida Mamatqulov va boshqalar tomonidan Namangan viloyatida o‘tkazgan tadqiqotlarida olma va gilos daraxtlarida *Hoplolaimus indicus* hamda *Paratylenchus microdorus* turlari mavjudligini aniqlaganlar [6].

Saitov Y.A. tomonidan Andijon viloyatidagi bog‘larda olib borilgan izlanishlarda olcha, shaftoli va anor daraxtlari ildiz zonalaridan *Ditylenchus dipsaci* va *Xiphinema index* turlari aniqlangan [9].

Surxondaryo viloyatida S.M. Nurmatov 2011 tomonidan o‘rik va uzum plantatsiyalarida olib borilgan izlanishlar davomida *Longidorus elongatus* va *Tylenchorhynchus brassicae* turlari qayd etilgan [7].

Sh. Xolmatov 2017 Samarqand viloyatidagi olma, o‘rik va gilos bog‘larida olib borgan ilmiy izlanishlarida *Pratylenchus vulnus* va *Meloidogyne hapla* turlarini aniqlagan [10].

Tojikistonda olib borilgan tadqiqotlarda Amonov B.Q. 2019 tomonidan shaftoli va o‘rik daraxtlari rizosferasida *Heterodera schachtii* va *Rotylenchulus reniformis* turlari aniqlangan [1].

Qashqadaryo viloyatida Berdikulov va boshqalar 2021 tomonidan anor, anjir va o‘rik daraxtlari o‘rganilgan bo‘lib, *Tylenchus* n.sp. va *Helicotylenchus pseudorobustus* kabi turlar topilgan [5].

So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar, jumladan Qodirov va boshqalar tomonidan Sharqiy Farg‘ona hududida olma va shaftoli plantatsiyalarida olib borilgan izlanishlar davomida *Meloidogyne javanica*, *Pratylenchus neglectus* va *Aphelenchoides fragariae* turlari aniqlangan [8].

Xulosa. Yuqoridagi ma‘lumotlar asosida mevali daraxtlar plantatsiyalarida doimiy nematologik monitoringni yo‘lga qo‘yish, zararli turlarni erta aniqlash, ularning ekologik holatini baholash hamda integratsiyalashgan himoya choralari ishlab chiqish zarurligi kelib chiqadi. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida mevali daraxtlar salomatligini saqlash, hosildorlikni oshirish va yer resurslaridan oqilona foydalanishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Амонов Б.Қ. Фитонематоды плодовых культур Южного Таджикистана. Душанбе: Дониш, 2019.
2. Болдырев А.В. Нематоды почв Ферганской долины. Ташкент: АН УзССР, 1955.
3. Мусаев М.М. Паразитические нематоды плодовых культур Узбекистана. Ташкент: ФАН, 1974.

4. Маматкулов Ш.М. Олма ва ўрик боғларида учрайдиган илдиз паразит нематодлар. // Земледелие Узбекистана, №4. 1986.
5. Berdikulov U. Qashqadaryo viloyatidagi mevali daraxtlarda uchraydigan ildiz nematodalari. // Agrobiologik tadqiqotlar jurnali, №4. 2021.
6. Mamatqulov Sh.M. Mevali bog‘larda fitonematodlar turlar tarkibi. // Agrobiologiya jurnali, №2. 2005.
7. Nurmatov S.M. Surxondaryo viloyati bog‘larida fitonematodlar. // Ilm va taraqqiyot, №3. 2011.
8. Qodirov S., Rahmonov N., Sultonova Z. Sharqiy Farg‘onadagi olma va shaftoli bog‘larida uchraydigan nematodlar. // O‘zbekiston biologiya jurnali, №2. 2023.
9. Saitov Yu.A. Andijon viloyatida mevali daraxtlar rizoferasidagi nematodlar. – Kandidatlik dissertatsiyasi. Andijon. 2008.
10. Xolmatov Sh. “Samarqand viloyati mevali bog‘larida uchraydigan parazit nematodlar”. // O‘zMU ilmiy axboroti, Biologiya seriyasi, №1. 2017.